

Abulia, jaula, convento y represión eclesiástica en La Voluntad de Azorín

M. DOLORES DOBÓN ANTÓN
University of Virginia (EE. UU.)

El contenido filosófico de **La Voluntad** es tan denso, las implicaciones teológicas y psicológicas tan profundas, que la crítica ha interpretado esta obra esencialmente en conexión con sus relaciones intertextuales (Schopenhauer, Nietzsche) o con el contenido noventayochista (abulia, desolación de las ciudades españolas, caos de la capital, etc.). Esta excesiva preocupación temática ha concluido por desatender los poderosos recursos retóricos con que Azorín enriquece enormemente, mediante la fuerza expresiva de sus imágenes, la carga emocional de la obra.

En este artículo tengo la intención de estudiar el desarrollo de una imagen (la captura y enjaulamiento de una avejilla) que domina con vigorosa fuerza icónica la trama del episodio capital del texto: el amor de Azorín por Justina, y la ruptura de esta relación por el sacerdote-profeta Puche. Creo que la lectura de ese episodio amoroso dentro de este marco

Narrativa

metafórico enriquece la estructura intelectual de la obra al mismo tiempo que justifica la viva respuesta emocional del lector².

Azorín nos cuenta en **Valencia** cómo la descripción del amanecer en Yecla fue el resultado de una cuidadosa aplicación de la técnica impresionista, hasta el punto de haber ascendido a la montaña para anotar, al aire libre, cada uno de los matices de un pueblo iluminado por la naciente luz³. Es evidente, sin embargo, que, al transcribir sus notas, el autor ha seleccionado aquellos rasgos que denotan valores simbólicos ajustados al tema de **La Voluntad**. He aquí la descripción:

El cielo se extiende en tersa y boyante bóveda de joyante seda azul (...). En primer término destacan los dorados muros de la iglesia Vieja, con su fornida torre; más abajo la de la iglesia Nueva; más abajo, lindando con la huerta, el largo edificio de las Escuelas pías (...). Y esparcidas por la ciudad entera, viejos templos, ermitas, oratorios, capillas: a la izquierda, Santa Bárbara, San Roque, San Juan, ruinoso, el Niño (...). Las campanas tocan en multiforme campaneo. El sol de marzo reverbera en las blancas fachadas (...). El laberinto de retorcidas vías prosigue enmarañado (62-63).

¿Por qué el laberinto "prosigue enmarañado"? Obviamente porque aún está emergiendo de la oscuridad, todavía la luz no ha iluminado las "retorcidas vías", que son las calles enturbiadas por la penumbra, la cual va poco a poco siendo desgarrada por la "boyante bóveda de joyante seda azul". La claridad del amanecer y los rayos vivificadores del sol iluminan el cielo negro de la noche que apagaba y ocultaba tanto las fachadas como las calles yeclanas. La nueva luz va devolviendo la vida a los objetos de forma que rescata los colores de la negrura de la noche.

El autor describe la nave religiosa como un templo blanco por fuera, con una gigantesca cúpula blanca y azul, como procede en una región de sol intenso y deslumbrante:

Y sobre el oleaje pardo de los infinitos tejados, paredones (...) surge majestuosa la blanca mole de la iglesia Nueva, coronada por gigantesca cúpula listada en blancos y azules espirales (62).

Abarquemos las descripciones anteriores en una visión de conjuntos. ¿Qué es lo que constituye a Yecla en laberinto? Sin duda su conjunto

de calles entrelazadas; pero observemos que los hitos fundamentales de la descripción están constituidos por una serie de iglesias: la iglesia Vieja, la Iglesia Nueva, las Escuelas Pías (con su propia iglesia, como sabemos por **El pequeño filósofo**), Santa Bárbara, San Roque, San Juan, el Niño... Es decir, sin duda la imagen de "laberinto" trasciende un sentido topográfico, y se extiende a un plano ideológico en el que la distribución de las múltiples iglesias constituyen un mapa moral que duplica, en el plano del espíritu, la confusión que las enrevesadas callejuelas causan en el geográfico. Tal confusión se acentúa si a la geografía añadimos la proyección histórica: en el "Prólogo" de **La Voluntad**, Martínez Ruiz nos ha informado que, desde 1775, el pueblo yeclano ha iniciado y abandonado en varias ocasiones la construcción de la Iglesia Nueva. Tras esporádicos esfuerzos, finalmente se abre al culto:

(...) perdidas las esperanzas de ajeno auxilio, la fe popular torna pujante a su faena (...). El anchuroso, blanco, severo templo herreriano es, por fin, años después, abierto al culto (59).

Dos notas interesantes destacan en las referencias a los templos que aparecen mencionados en los párrafos citados, especialmente en la breve descripción de la iglesia Nueva: primero que la nave del templo es blanca por fuera, precisamente deslumbrante y hermosa porque el sol levantino la embellece con su claro resplandor; segundo que al autor no se detiene tanto en continuar con la descripción de la nave religiosa, cuanto en insistir en sus orígenes, o sea, en el esfuerzo humano invertido y sus motivos. El templo además de ser blanco es grandioso porque refleja la magnitud del trabajo realizado

Desde el prólogo, y a través del desarrollo de la novela, señala el escritor los infatigables trabajos que el pueblo ha tenido que realizar para edificar el mencionado enjambre de naves e iglesias que conforman el laberinto, construido por órdenes de los dominadores. Tal construcción, sin embargo, implica el sacrificio del pueblo en comunión con ellos. Las víctimas, atrapadas en este laberinto, acabarán por ser devoradas por el **minotauro** (Iglesia que mueve al pueblo mediante una fe fanática) que dispone de la vida de los feligreses que caen en su poder:

Narrativa

Y yo pienso en este pobre niño despreciado, que durante una semana trae humildemente la ofrenda de sus fuerzas a la gran obra y luego desaparece, acaso muere (...). Las obras languidecen (...). El obispo hace continuos viajes. La junta excita al pueblo (57-58).

Vemos, pues, que le interesa resaltar especialmente el dominio que la Iglesia ejerce sobre el pueblo; los templos dominan la ciudad entera, y se construyen, si es necesario, con el sacrificio de las vidas de los fieles. La muerte de este niño es simbólica, ya que funciona como una prolepsis que apunta hacia las futuras presas del fanatismo religioso.

Parece existir cierta contradicción entre las imágenes de las "blancas fachadas" de los templos en que "el sol de marzo reverbera" (63), que connota un sentido de alegre despertar, y la descripción inmediata del templo central como monstruo devorador que aniquila a los que lo adoran. Lo que sucede es que tras estas imágenes exteriores, de aparente belleza, se esconde un interior oscuro, un fondo negro. La Iglesia sólo es blanca por fuera; al igual que en la Biblia se nos presenta la dualidad exterior/interior en el pasaje de los sepulcros blanqueados, el exterior no responde a la fachada. Tal blancura, pues, es exterior. El símil no sólo sugiere la idea de corrupción porque la claridad de la fachada enmascara la oscuridad de la nave, sino que introduce el concepto de muerte al describir el interior como un "fondo negro" de "profundas tinieblas" (76-77). La fachada del templo puede parecer deslumbrante, pero esconde tras esa máscara un interior tenebroso.

Para expresar el ambiente de opresión y de confinamiento que se respira dentro de la iglesia, el autor se sirve de una serie de imágenes, las cuales como en el metafórico "sepulcro blanqueado", se basan en las correlaciones: luz/oscuridad, blanco/negro, claridad/tinieblas, que en última instancia representan los conceptos globales de justicia, bien, libertad, vida frente a los de opresión, dominación, confinamiento y muerte. Documentaré el valor metafórico de esta antítesis utilizando varios textos que considero especialmente interesantes, ya que sería prácticamente imposible, e innecesario, señalar las innumerables referencias que, basadas en la lucha simbólica entre la luz y las tinieblas, aparecen a lo largo de toda la obra. Este misterioso combate diario es, por tanto, una de las claves que nos

permitirá una mayor profundización en el significado último de la novela. He aquí la primera descripción del interior de un templo en **La Voluntad**:

*(...) la diminuta iglesia de Santa Bárbara se yergue en el azul intenso (...). Los fieles llegan: por la empinada cuesta de una calleja, los trazos negros de las devotas arrebuadas en sus flotadoras mantellinas, avanzan. Encorvado, vestido de amarillento gabán de burel recio, un labriego, en el umbral, tira hacia sí la puerta y **desaparece penosamente en la negrura**: la puerta torna a girar y rebota con fuerte golpazo sobre el marco. Las manchas negras de los mantos y las pardas manchas de las capas rebullen, se arremolinan, se confunden (...). Y la puerta golpea pertinazmente. (75-76; el subrayado es mío).*

Tres notas nos parecen dignas de destacar en esta descripción. Los fieles se aproximan, algo penosamente ("cuesta empinada", "encorvados") al templo y su entrada aparece como un hundirse en la "negrura" (75). Antes mismo de entrar en la iglesia las mujeres ya estaban marcadas con índices de oscuridad ("trazos negros de las devotas"); los hombres, ciertamente, se abrigan con gabanes amarillos, pero se transforman en "pardas manchas" una vez dentro. La penetración en la negrura del templo es descrita como un **desaparecer**, es decir, como un perder la individualidad al fundirse con ella. Finalmente, la iglesia toda parece constituir una inmensa **trampa**, cuya puerta suena, "golpea pertinazmente" (76), cada vez que una **presa** cae en su **negrura**. Que tal imagen está intencionalmente sugerida no lo confirma la continuación del texto en que aparece una primera sugerencia en la identificación metonímica de los fieles con aves ("sus manos revuelan"):

Dentro de la iglesia, los devotos se remueven impacientados (...). Los santos abren sus brazos en deliquios inexpressivos; una Virgen, metida en su manto de embudo, mira con ojos asombrados (...). La luz difusa de las altas ventanas resbala en tenues reflejos sobre los fustes patinosos, brilla indecisa en las volutas (...). Los fieles esperan. Entre los claros de la cortina arrugada de una puerta, se ve pasar y repasar a intervalos una mancha negra entre bocanadas de humo (...) largas sombras tiritan en las paredes grises. Ante el altar un clérigo susurra persignándose: Por la señal (...). Y las manos revuelan en presto movimiento sobre las caras. El rosario comienza (76).

Narrativa

Mientras se reza el rosario los fieles se mantienen en ansiosa expectativa. Una cierta angustia inicial, durante la espera del sermón, se transforma en impaciencia: los fieles comienzan a sentirse prisioneros ("enjaulados", como veremos) en el templo. Las imágenes religiosas mismas anuncian en sus actitudes la falta de contenido vital del próximo discurso: los "delirios" (76) de los santos expresan emociones retóricas, vacías de profundo contenido humano (son "inexpresivos"). La Virgen se encuentra tan aprisionada como los fieles, reflejando así el cautiverio del mensaje evangélico en la destemplada exposición dogmática del sermón: por eso escucha "con ojos asombrados" (76) la rígida parodia del dolor de su Hijo. Al concluir el sermón, las manos de los fieles reflejan su anhelo de escapar cuando intentan, transformados en pájaros, volar al cielo exterior (magnífica imagen del gesto final de persignarse). Paralelamente al proceso de opresión moral producido por el sermón que, al torturar angustiosamente a los fieles, despierta en ellos un deseo de evasión, la luz exterior mantiene, con tenues incursiones en las tinieblas interiores, una vaga llamada a la vida: "la luz difusa de las altas ventanas" (76) brilla en los fustes y volutas del templo; una cortina, ante la que aparece y desaparece la sombra del clérigo, descubre una vaga claridad. Las sombras mismas "tiritan" (amenazadas, debemos presentir) ante las llamadas de la luz, que parecen incitar a los fieles al vuelo. Ese conflicto de luz y tinieblas cede, al comenzar el sermón, que supone el triunfo de la oscuridad:

Acabado el rosario, otro clérigo con sobrepelliz sube al púlpito y susurra las palabras del Evangelio. Corren las altas cortinas azuladas: la iglesia queda a oscuras. Y el predicador, en destempladas voces de pintoresca ortología regionalista, relata las ansias perdurables del Dios-Hombre. De cuando en cuando, del fondo negro de la capilla, parte un lastimoso gemido: ¡Ay, Señor! (...). A ratos la puerta del templo se abre y las profundas tinieblas son rasgadas por un relámpago de viva y cegadora luz solar (76-77).

La lucha entre los dos mundos, el cerrado-oscuro de la Iglesia, y el abierto-luminoso donde reina la luz vivificadora, se establece, pues, desde las primeras páginas. En su descripción, el autor nos introduce progresivamente en la oscuridad del templo, de forma que su tenebrosidad se nos se nos revela a medida que nos alejamos psicológicamente del mundo

exterior: inicialmente la luz solar se apaga mediante cortinas azuladas; la segunda referencia nos introduce al fondo negro de la capilla; finalmente la totalidad interior del templo aparece envuelta en "profundas tinieblas" (77). Pero claro está que **tinieblas**, con su carga semántica de horror, con sus asociaciones infernales, trasciende con expresivo vigor la **oscuridad** primera, penetrándola de una connotación siniestra. De forma paralela, las imágenes puramente cromáticas se contaminan de valoraciones afectivas mediante el paralelo desarrollo del proceso de predicación del sacerdote y la descripción de su efecto en el público. Reflejando el contraste de luz-exterior/oscuridad-interior, el predicador comienza su sermón con un susurro seductor que al avanzar, narrando "las ansias perdurables del Dios-Hombre" (76), se transforma en "voces destempladas" (76). Voces que, comunicando a los fieles la poderosa imagen del sufrimiento divino, despiertan en ellos ecos de compasivo dolor: de la oscuridad (espiritual, sin duda) surgen gemidos expresivos de la angustia que los embarga: "¡Ay, Señor!" (76). En esa noche del alma la luz solar, las llamadas del mundo y de la vida, sólo pueden aparecer como amenazadores relámpagos.

Podría parecer que esta interpretación de la Iglesia como una **trampa** o **jaula** en la que los feligreses son aprisionados se basa en una evidencia mínima (el "revuelo de manos", la "puerta cerrándose ruidosa, pertinaz e insistentemente"); así ha sido hasta ahora. Sin embargo, a lo largo de los capítulos siguientes encontramos la suficiente documentación textual para poder confirmar el valor icónico central de la imagen jaula-prisión en **La Voluntad**. Tras la descripción del efecto del sermón sobre los fieles, la descripción de la sacristía, directamente enlazada al templo (parte de él, claro está) nos descubre, podríamos decir, el interior (entre bastidores) de la escena de seducción a que hemos asistido:

En la sacristía, mientras el sermón prosigue, un clérigo pasea fumando, otro clérigo permanece sentado. La estancia es reducida, alargada; en la pared (...) un cristo extiende sus brazos descarnados (...). Entra la luz por una angosta ventana baja, acristalada con un vidrio empolvado, cerrada por una reja, alambrada por una fina malla (77).

La sacristía es descrita como una estancia estrecha, oscura, con una ventana enrejada y alambrada por una malla, lo cual nos remite de

Narrativa

nuevo a la idea de confinamiento. Es una cárcel dentro de la cual está uno de los representantes de la iglesia, absorto en preocupaciones venatorias. El clérigo es un cazador de perdices. Sus "hondas y dolorosas meditaciones" (77) lo conturban y lo mantienen "absorto" porque ha salido de caza sin éxito. Ha regresado a la sacristía-prisión y vaga con expresión profundamente pesadosa y aspecto siniestro: "viste sotana manchada en la pechera a largas gotas (...) sus mejillas están tintadas de finas raicillas rojas, y su nariz inflamada (...) sus ojos miran vagarosos y turbios" (78). El estado nervioso que padece reflejado en la intranquilidad de sus paseos "arriba, abajo", "dando furibundas pipadas al veguero" (78) culmina en el impetuoso diálogo que tiene lugar en la sacristía, donde se nos dan a conocer las causas de su ansiedad:

—¿Tú crees que el macho de José Marco es mejor que el mío? (...). El interpelado no contesta (...).

—Hemos estado cazando en el Chisnar José Marco y yo. José Marcos ha muerto siete perdices, yo dos (...). ¡Mi macho no cantaba! (78).

La situación del episodio analizado, que sigue al de la seducción de Justina por Puche, y remite a la futura captura, aprisionamiento y destrucción de la joven en el convento, tiene por fin enlazar el destino individual de Justina con el colectivo del pueblo yeclano. Los fieles han aparecido hasta ahora como una masa perdida en el laberinto eclesiástico, encerrada, y movida a una angustiada convulsión por la seductora predicación del religioso. La transición a la historia particular de Justina nos permite asistir a un caso ejemplar de ese hecho colectivo. Pues bien, ese caso concreto de seducción está presentado como la captura de una avecilla y su aprisionamiento en una jaula: "Una de esas avecillas será Justina —una avecilla encerrada en una jaula para siempre—" (159).

Que la asociación Jaula-Convento-Iglesia que estamos estableciendo no es imaginaria se confirma, no ya en los textos aducidos, sino por la sutil interpolación de referencias a jaulas en estos capítulos iniciales en que se describe la seducción de Justina o la atormentada absorción de los fieles en la lóbrega oscuridad del templo. El método de caza que acabamos de mencionar consiste en que un macho de perdiz, prisionero en una jaula, atrae a las hembras, que caen bajo el fuego del cazador. Pues bien, entre la

Narrativa

descripción de Yecla como un laberinto de iglesias, y la introducción del tema de la caza, las calles del pueblo se nos describen como pobladas de jaulas de perdices: "Las perdices, a lo largo de las aceras, picotean en sus jaulas metidas en la arena" (64). Es más, el capítulo IV, en el que se anuncia la ruptura de Justina con Azorín (y en el que se introduce el tema de la caza de perdices) se inicia con la asociación de mujeres jóvenes encerradas y perdices enjauladas: "Al pasar tras las vidrieras (...) caras femeninas miran con ojos ávidos (...). A lo largo de la acera un hombre en cuclillas arregla las jaulas de las perdices" (75)⁴.

Yecla está descrita como un **laberinto** de jaulas-iglesias donde los habitantes viven dominados por el fanatismo de los cazadores de almas. Estos logran aprisionar a sus víctimas convenciéndolas de la perfección de la vida del conventual, y de las ventajas que supone el alejamiento del tráfico mundano. El personaje del que se sirve el autor para representar el fanatismo religioso es Puche, tío de Justina, que, como veremos, será la víctima. Puche capaz de seducir con su dulce susurro a los fieles que lo escuchan, elevándolos después a un alto plano de devoción mediante su apasionado discurso, para concluir encendiendo en ellos una ardiente llama de generosa abnegación y de ascética renuncia a través del furor bíblico de sus desoladoras profecías. En cuanto esa furia esconde un odio inextinguible al mundo, y una sed inagotable de dominio, Puche es la más negativa construcción, la más fuerte afirmación de anticlericalismo del escritor en una obra que, en su pintura del Padre Lasalde, ha mostrado poder reconocer también las fuentes creadoras de la verdadera piedad religiosa.

Puche es una de las creaciones de Martínez Ruiz más directamente influidas por Nietzsche⁵. Por ello, en parte el novelista no ha paliado la violencia dominadora del profeta, ni el carácter anti-vital de su discurso: "Hija mía, hija mía: la vida es triste, el dolor es eterno, el mal implacable. En el ansioso afán del mundo, la inquietud del momento futuro nos consume" (67). La dulzura inicial, semejante al silbo o canto que atrae el ave a la trampa, es sucedida por frases que, con la fuerza de un encantamiento, apartan el espíritu y el corazón de Justina del mundo y del amor:

—Hija mía, hija mía: el mundo es enemigo del amor de Dios. Y el amor de Dios es la paz. Mas el hombre ama las cosas de la tierra. Y las cosas de la tierra se llevan la paz (68).

Hasta ahora este sacerdote se nos ha presentado como un personaje contemplativo y sereno, sin embargo (y siguiendo el modelo nietzscheano) en su interior oculta un resentimiento que lo asemeja a una fiera que emerge de vez en cuando en los momentos apropiados; en estos culminantes desahogos aflora la ira y la violencia que guardaba reprimida dentro de sí. Las ansias de poder de la Iglesia están encarnadas en Puche, que no es solamente el intrigante que impide la boda de Justina y Azorín, sino un fanático que arrastra a la joven al convento:

La cólera divina desbordaráse en castigos enormes. ¡Ah, la angustia de los soberbios será indecible. Un grito enorme de dolor partirá de la humanidad aterrorizada. La peste devastará las ciudades (...). Los mares rugirán enfurecidos en sus lechos; el incendio llameará crepitante sobre la tierra conmovida por temblores desenfrenados, y los mundos, trastornados de sus esferas, perecerán espantables desquiciamientos (...). Y del siniestro caos, tras la confusión del juicio último, manará serena la luz de la Verdad Infinita (69).

¿Dónde refugiarse de la universal catástrofe? ¿Cómo esperar en paz el reino futuro? Evidentemente fuera de ese mundo que va a ser objeto de terrible cataclismo. Pero Justina está enlazada, unida al mundo por la suave cadena del amor, y consiguientemente de la sensualidad. El autor, en ese sutil juego por el que enlaza el destino individual de sus caracteres con el universal de la Iglesia y de sus fieles, nos describe, en el momento en el cual la joven, en el templo, decide romper con su amado, el interior y el exterior de la iglesia de esta forma:

La torre es un gallardo ejemplar del Renacimiento; tiene fuera, bajo la balaustrada, una greca de cabezas humanas en expresiones tormentarias; y dentro, las ménsulas que rematan los nervios de las bovedillas, son dos cabezas, de hombre y de mujer, tan juntas y de tal gesto, que parece que están unidas en un eterno beso de voluptuosidad y de dolor (138).

La asociación del dolor y de la Iglesia es, pues, íntima. Si por una parte, el templo se nos anuncia con unas cabezas atormentadas, el sig-

Narrativa

nificado de esa tortura se nos revela en su interior: el hombre y la mujer, en cuanto símbolos de una posible vida gozosa, se encuentran eternamente atraídos por el amor, y eternamente separados por esa predicación que condena el mundo. Esos rostros de atormentados amantes anuncian el destino de Justina:

Justina, la pobre, siente grandes agobios en su espíritu. Puche ha ido poco a poco apartándola de los intereses mundanos. Ya Justina, que es una buena muchacha, duda si querer a Azorín es un tremendo pecado. Y como hay Padres de la Iglesia y formidables doctores que afirman gravemente que la carne es cosa mala, Justina está dispuesta, casi dispuesta, a realizar el gran sacrificio de encerrar sus gentiles formas, su epidermis sedosa, sus turgencias suaves entre las paredes de un convento (151).

El narrador introduce en este texto un tono irónico que le acompañará intermitentemente en el penoso proceso del enjaulamiento y muerte de Justina. Tal ironía, sin embargo, lejos de aminorar y muerte de Justina. Tal ironía, sin embargo, lejos de aminorar su crítica de la violencia venatoria de Puche, la incrementa. Martínez Ruiz nos muestra la destrucción de una joven amante (y de su enamorado) en nombre de un ascetismo, y una radical separación del mundo, que al autor le parecen, no sólo estériles, sino devastadores de la energía espiritual que el español contemporáneo tan urgentemente necesita para enfrentarse con los terribles problemas de la España finisecular. No olvidemos que la acción de la novela se desarrolla paralelamente al colapso espiritual de sus dos protagonistas, Azorín y Justina. Ambos se hunden en esa noche oscura de la impotencia vital que Ganiwet había designado con el nombre de "abulia" y a cuyo estudio Martínez Ruiz dedicará la última parte de **La Voluntad**⁶. La tragedia de la joven, su tortura, es atroz; pero poner énfasis en esa misma atrocidad, al introducir una apariencia de dogmatismo fanático en el narrador, disminuiría su fuerza persuasiva. Por el contrario la ironía, al mostrarnos el absurdo del sacrificio de la "avecilla", añade una nota grotesca que subraya la inhumanidad de la jaula eclesíastica preparada por Puche. En el texto anterior asistimos a esa manipulación irónica a través del cambio del punto de vista, que oscila de la sobria exposición del narrador, el cual nos comunica las angustias de la inocente víctima ("Justina, la pobre (...)") a la ingenua visión de ella

misma, que "duda si querer a Azorín es un tremendo pecado". La novicia se persuade de ello porque "(...) hay Padres de la Iglesia y formidables doctores que afirman gravemente que la carne es una cosa mala". "Formidables" para Justina; al atribuir el adjetivo la infeliz Justina a los Padres de la Iglesia, estos aparecen, ante el lector, como un reflejo magnificador de Puche, haciendo caer de esta forma sobre todos ellos la sombra de su ironía: Puche y los Santos Padres son ridículos energúmenos. Tan demoledora ironía alcanza una de las cimas en el "combate" entre "el ángel bueno" de Justina y su "demonio" tentador que tiene lugar ya en el convento:

El ángel bueno que llevamos a nuestro lado la empuja suavemente hacia el camino de la perfección; pero el demonio —jese eterno enemigo del género humano!— le pone ante los ojos la figura gallarda de un hombre fuerte que la abraza, que pasa sus manos sobre sus cabellos finos, sobre su cuerpo sedoso, que la besa en los labios con un beso largo, muy largo, apasionado, muy apasionado (...). Y he aquí que Justina, vencida, anonadada bajo la caricia enervadora, solloza, rompe en un largo gemido, se abandona en voluptuosidad incomparable, mientras el demonio —que habremos de confesar que es una buena persona, puesto que tales cosas logra—, mientras que el demonio la mira con ojos fulgurantes y sonríe irónico (153).

La tragedia, en esta magistral descripción del combate ascético (una parodia, realmente, de las descripciones populares de la tentación de los santos) se convierte en farsa. El narrador, evidentemente está del lado del demonio tentador ("el demonio - que habremos de confesar que es una buena persona, puesto que tales cosas logra") nos describe una acción masturbatoria de la joven: "pasa sus manos sobre sus cabellos finos, sobre su cuerpo sedoso (...) se abandona en voluptuosidad incomparable". El demonio "sonríe irónico"; ¡qué duda cabe que ese demonio es el narrador quien, con su divertida sonrisa, nos arrastra a compartir su destructora ironía, una ironía que se dirige a compartir su destructora ironía, una ironía que se dirige con fuerza devastadora contra esos Padres de la Iglesia que condenaron los goces de la carne!

He escrito antes que la ironía es intermitente. Martínez Ruiz adopta un respetuoso tono parcamente descriptivo al pintarnos la destrucción del espíritu de Justina por las penitencias conventuales. Un poco antes

Narrativa

ha dicho: "Ella está dispuesta desde luego a abandonar el mundo: Puche la tiene ya segura" (152). En sus infatigables excursiones por la literatura ascética y mística, Martínez Ruiz ha encontrado una lámina (reproducida en la edición de Inma Fox por la que citamos) en la que aparece una religiosa cuyos cinco sentidos han sido encadenados y ha decidido usarla como representación gráfica de la aniquilación vital de Justina:

*"De cuando en cuando Justina suspira y deja caer el libro sobre el hábito. Y su mirada, una mirada ansiosa, suplicante, se posa en un gran lienzo colgado en una de las paredes. Este cuadro tiene un rótulo que dice: **Idea de una religiosa mortificada**. Representa una monja clavada por la mano izquierda en una cruz; la cruz está clavada en la esfera del mundo. La religiosa sostiene en la mano derecha un cabo de vela; sus labios están cerrados con un candado; sus pies desnudos se posan sobre el mundo como para indicar que lo huella, que lo desprecia (...). Justina mira a esta religiosa clavada en el madero y piensa en sí misma. Ella también mortifica sus ojos, su boca, sus manos, su carne toda; ella también suplica al Esposo que no la abandone; ella tiene fe (...). Y, sin embargo, siente una gran tristeza (...) su cara está cada vez más blanca y sus manos más transparentes (172)."*

La Voluntad representa tres relaciones paradigmáticas en las que se despliega la tesis de la muerte del espíritu en la España finisecular, tesis que ya habría presentado en forma de ensayo en su libro, injustamente preterido, **El alma castellana**. Esas relaciones son las de Justina y Azorín, Yuste y Azorín, y la de Azorín e Iluminada. Las tres son un análisis de los elementos intelectuales, espirituales y vitales que han aniquilado la energía que, en un momento de su historia, caracterizó al alma castellana, germen y raíz de la hispánica. Ese espíritu se ha quebrantado por razones que Martínez Ruiz analiza en este libro cuyo título, **La Voluntad** (título schopenhaueriano si los hay) decisiva y valientemente nos indica el propósito de su autor cuando el autor escribe: "Justina ya es novicia: **su Voluntad ha muerto**" (166). Esta frase, final de capítulo, subrayada y la Voluntad escrita con mayúscula, nos está indicando la conclusión de una de las tres partes en que ha dividido el libro. Esa aniquilación nos es presentada, lo hemos visto, como el resultado del triunfo de la ideología represiva de Puche, que a su vez representa la fuerza destructora del catolicismo tradicional español. Para el Martínez Ruiz de fin de siglo constituye la fuente de inercia, la garra paralizadora, que ha

reducido a la impotencia la energía e intelectualmente vigorosa alma castellana.

Esa aniquilación del vigor espiritual de un pueblo, como el texto claramente indica, tiene su raíz en aquella negación de la naturaleza y de la sociedad temporal que habríamos encontrado en los sermones de Puche y que, arrancando a Justina del mundo y del amor, la proyectan hacia la trascendencia, la monja del lienzo apenas descansa en la esfera del mundo, lo desprecia. Como la religiosa crucificada, Justina cierra su boca con un candado, mortifica sus ojos, apaga sus sentidos en un esfuerzo de trascender la existencia en el tiempo para encontrar un nuevo vigor y una nueva vida en otro mundo trascendente y eterno. Pero las promesas de Puche no se cumplen: lejos de renacer a una mujer nueva, Justina "siente una gran tristeza, siente un íntimo desconsuelo" (172), profunda depresión que la perseguirá hasta la prematura muerte.

La destrucción espiritual de Justina encuentra una analogía intelectual en la relación Yuste-Azorín. La frase: **"su Voluntad ha muerto"** (166) equivale, en el plano religioso, a la conclusión filosófica con que Yuste cierra su mensaje a Azorín en una definitiva despedida al borde de la muerte:

"—¡Ah, la inteligencia es el mal! (...) Comprender es entristecerse; observar es sentirse vivir (...). Y sentirse vivir es sentir la muerte, es sentir la inexorable marcha de todo nuestro ser y de las cosas que nos rodean hacia el océano misterioso de la Nada (180)."

Lo asombroso de la afirmación de Yuste es que no consiste, como el texto que acabamos de analizar de Justina, en una negación de la fuerza redentora de la trascendencia, sino en la negación del valor de la inmanencia misma. Si la religión no puede salvarnos con la promesa de otro mundo, y si la filosofía rechaza toda esperanza de redención en éste, porque la existencia terrenal es irrevocablemente temporal, la vida se encamina inexorablemente "hacia el océano misterioso de la Nada".

En el momento definitivo de la entrega de Azorín a Iluminada, que, significativamente tiene lugar cuando van a asistir a misa (es decir, cuando la voluntad de Iluminada le ha encerrado en la jaula eclesiástica)

Narrativa

Martínez Ruiz nos da una de sus más gráficas descripciones de la muerte de la voluntad:

"Entramos en la ermita; Iluminada se pone a mi lado y me hace arrodillar, levantarme, sentarme. Casi a la fuerza, como si se tratara de un muñeco. En el fondo yo siento cierta complacencia en este automatismo, y me dejo llevar y traer, a su antojo (283)."

Tanto en la presentación de la aniquilación de la voluntad mediante una alegoría religiosa, que es el caso de la crucifixión y muerte de Justina, cuanto en el de la gran metáfora existencial de la reducción a un muñeco mecánico por Iluminada (y la relación de Iluminada-Luz-voluntad con la Voluntad ciega schopenhaueriana es evidente) la culminación de la parálisis vital está íntimamente enlazada a la institución eclesíástica, es decir, a la Iglesia⁸. Incluso en el texto de Yuste citado, la desolación filosófica tiene también un carácter religioso, puesto que la desvalorización de la existencia se debe a que se considera el tiempo (y el mundo sometido a él) desde el punto de vista de la eternidad: frente a la vida eterna (el Cielo o Paraíso) la Arcadia anarquista (el mejor de los mundos posibles) caduca y perecedera, no es más que "la Nada". Podríamos, pues, concluir que, si el argumento de la obra y, consiguientemente, el proceso vital de Azorín culmina en la mortal abulia que lo aniquila, la representación gráfica más vigorosa de tal proceso se encuentra arquetípicamente plasmado en el enjaulamiento de Justina. Es más, por el sutil paralelo, por la metafórica analogía establecida entre Iglesia-Jaula y los fieles-pájaros, y el Convento-Jaula y Justina avecilla, el autor logra una expresiva unión entre la Iglesia, Yecla y, a través del viaje de Azorín a Madrid para retornar al abrazo mortal de Iluminada, la España entera de fin de siglo. No en vano, pues, se ha presentado esta obra como el paradigma de la visión desolada de la generación del 98.

NOTAS:

¹ Gonzalo Sobejano, en su conocida obra **Nietzsche en España** (Madrid, Gredos, 1967) ha señalado sobre todo la influencia del filósofo alemán en algunos aspectos de **La Voluntad**, especialmente en el concepto del tiempo y del "eterno retorno". Anna Krause en su **Azorín, the Little Philosopher** (Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1948) coloca **La Voluntad** en la secuencia **La Voluntad, Antonio Azorín, y Las confesiones de un pequeño filósofo**, viendo en ellos una evolución desde la influencia del pesimismo de Schopenhauer y del vitalismo de Nietzsche a la ironía de Montaigne, en la que A. Krause encuentra el factor decisivo en la evolución de Azorín hacia su definitiva personalidad literaria. Leon Livingstone, en su libro **Forma y fondo en las novelas de Azorín** (Madrid, Gredos, 1970), interpreta la crisis de Azorín a fin de siglo como una escisión entre la inteligencia contemplativa y la voluntad; al hipertrofiarse la primera la voluntad se paraliza y el héroe se convierte en un abúlico. En el mismo sentido, Doris King Arjona, en uno de los más importantes artículos escritos sobre el 98, "La Voluntad and Abulia in Contemporary Spanish Ideology" (**Revue hispanique**, LXXIV, 1928), concluye que, especialmente bajo la influencia de Schopenhauer, el hombre reflexivo aniquila el impulso vital de Azorín, incapacitándole para la acción reformadora que la España contemporánea requería. El enfoque sociopolítico está representado sobre todo por Carlos Blanco Aguinaga que en **Juventud del 98** (Madrid, Siglo XXI, 1970) interpreta **La Voluntad** como una crítica de las instituciones sociales: Iglesia, Estado, y Ejército que, apoyándose principalmente en la autoridad represiva de la primera, crean la parálisis que aniquila la voluntad de Justina, Azorín y Yecla. En esta categoría podemos situar la "Introducción" de C. Blanco a su edición de **La Voluntad** (Barcelona, Planeta, 1971) que combina un análisis de las causas socio-económicas de la ruina de Yecla, con un estudio de las causas de la abulia responsable de esa crisis, que él encuentra en principios filosóficos tales como el fatalismo de Schopenhauer y el "eterno retorno" de Nietzsche. Finalmente debemos indicar que el más cuidadoso análisis de las influencias filosóficas en **La Voluntad** se encuentra, en mi opinión, en la "Introducción biográfica y crítica", y en las notas al texto, de la edición de **La Voluntad** de Inma Fox (Madrid, Castalia, 1968), en la que precisa cuidadosamente la importancia de los filósofos mencionados en los distintos temas y caracteres de la obra; pero incluso en esta obra maestra de edición eruditísima la relación Nietzsche-Puche no es señalada, y mucho menos, claro está, las imágenes venatorias en que la tiránica opresión de Puche sobre Justina se expresa metafóricamente. Todas las citas del texto se hacen por esta edición.

² La analogía icónica Jaula-Convento-Iglesia no es inmediatamente perceptible por el lector (de otro modo este ensayo sería superfluo); tal imagen pertenece a la textura literaria de la obra, a lo que Northrop Frye llama "diseño" o "estructura icónica", que es absorbida por el lector (con mayor o menor concienciación) al apropiarse de la comunicación textual. Para Frye este sistema de imágenes se divide en los subsistemas opuestos: arquetipos celestiales o paradisiacos y arquetipos demoníacos; éstos son los intrumentos retóricos por los cuales el autor comunica su mundo

Narrativa

de valores provocando una correspondiente reacción emocional en el lector. La imagen "jaula" equivale, claro está, a "prisión", es una imagen demoníaca, y por tanto tiende a añadir un tono siniestro, tanto a la relación Iglesia-Sermón-Fieles, cuanto a la de Puche-Justina. Ver Northrop Frye, **Anatomy of Criticism. Four Essays**, (New York, Atheneum, 1967), especialmente "Third Essay: Archetypal Criticism: Theory of Myths", Págs. 131-241, y **The Secular Scripture. A Study of the Structure of Romance** (Cambridge, London, Harvard University Press, 1978) págs. 97-157.

³ "En aquel tiempo comencé yo a llevar en el bolsillo un cuadernito en que iba apuntando los detalles de lo que veía. Así, años más tarde, al prepararme a escribir la primera de mis novelas grandes y tener que describir el despertar de una ciudad, lo primero que hice fue levantarme mucho antes del alba, subir a un cerro al pie del cual se asentaba la ciudad, e ir anotando, a la luz de una lamparita de bolsillo, todos los pormenores del amanecer, desde momentos antes del alba hasta ya entrada la mañana, pasada la aurora". Azorín, **Valencia en Obras Completas** (Madrid, Aguilar, 1947) tomo VI, págs. 121-122.

⁴ El uso de "la perdiz" (o "la tórtola") enjaulada como símbolo de la mujer aprisionada bajo la autoridad doméstica parece haber sido frecuente en la novela de fin de siglo. Así en la Pardo Bazán, y refiriéndose a un joven libertino que pretende seducir a una mujer del pueblo, se nos dice: "Temía Dolores en particular a los señoritos ¿por qué no se dedicaban a las de su clase? Tanta señorita sin novio y las artesanas obsequiadas, perseguidas, cazadas como perdices" (Emilia Pardo Bazán, **La dama joven en Obras Completas**, Madrid, Aguilar, 1973, tomo I, págs. 1902-1903), y también: "Don Gabriel educaba a su sobrino a su imagen y semejanza llevándole consigo a ferias, cazatas, francachelas rústicas, y acaso distracciones menos inocentes y enseñándole a cazar la perdiz blanca" (**Los pazos de Ulloa, Obras Completas**, tomo I, pág. 179). Leopoldo Alas Clarín en **La Regenta** (Madrid, Cátedra, 1984, tomo I, págs. 216-217) hace una descripción del palacio de Ozores en la cual la mansión aparece como una jaula de perdices o también como una pajarera de tórtolas. Clarín que no podía dejar duda de dicha analogía escribe así la despedida de Don Víctor: "—¡Buenas noches, tórtola mía!, y se acordó de las que tenía en la pajarera."

⁵ Aunque tanto Gonzalo Sobejano (**Nietzsche en España**, Madrid, Gredos, 1967, págs. 395-419) como Anna Krause (**Azorín, The Little Philosopher**, Berkeley and Los Angeles, University of California Press, 1948) han hablado del influjo de Nietzsche en Azorín, ninguno de estos clásicos estudiosos ha señalado la importancia de la figura del sacerdote-profeta en la construcción de Puche. Para Krause, es el ambicioso Azorín de Madrid el que sobre todo refleja en su frustrada ambición, la ilimitada afirmación personal del aspirante a superhombre: "Azorín created a Nietzsche **a su uso**, finding a spiritual message in yoísmo which was to open up the portal to ever-ascending achievement" (206); "The affirmation of the yo as the supreme reality is the most significant discovery of the protagonist of **La Voluntad**" (254). Incluso en la magnífica edición de Inman Fox no se insiste en esta depen-

dencia. En realidad es en el famoso libro de Henri Lichtenberger, **La philosophie de Nietzsche**, donde se nos pinta al sacerdote como el representante de la voluntad de poder de los débiles, que se transforma, por él, en una implacable y mórbida tiranía: cito por la traducción inglesa, **The Gospel of Superman**, London, Edinburgh, T. N. Foulis, 1920, págs. 122-135.

⁶ La influencia de la tercera parte de **La Voluntad del Idearium español** de A. Ganivet, no sólo es obvia por el uso que del concepto de "abulia" hace Azorín, concepto que había sido objeto de un cuidadoso análisis por Ganivet, sino que es confirmada por el hecho de que en la Casa Museo de Azorín, en Monóvar (Alicante), se conserva un ejemplar del **Idearium español**, dedicado a Martínez Ruiz por el autor, y que está cuidadosamente anotado por Azorín.

⁷ Evidentemente, esa visión del mundo y de la temporalidad como "vanidad" (Nada) es profundamente religiosa; su experiencia constituye un componente fundamental de la "crisis" de Azorín. Su formulación en libros y artículos le costó críticas de algunos de sus más queridos amigos, como Maeztu y Machado. Para un análisis reciente, muy agudo, aunque desgraciadamente más breve de lo que el tema merece, de los aspectos filosóficos y religiosos de la crisis, ver "De Martínez Ruiz a Azorín: aspectos de una crisis (1898-1899)", de Manuel M. Pérez López, en Actes du Colloque International (José Martínez Ruiz "Azorín", Cahiers de L'Université, Pau, 1985, págs. 93-113).

⁸ Sin duda **La Voluntad** constituye un violento ataque a los aspectos más reaccionarios e intolerantes de la iglesia católica, pero en este mismo libro encontramos muestras de piedad y comprensión que en su período anarquista Azorín consideró propios del verdadero cristianismo (que claro está, describe como muy próximo al ideal anarquista). En esta obra ese aspecto está representado por el Padre Lasalde, o por observaciones como ésta en que la función consoladora de la fe cristiana se presenta con admiración: "Y Azorín ha sentido un momento, emocionado, silencioso, toda la tremenda belleza de esta religión de hombres sencillos y duros" (137).